

ENTRE A BÍBLIA E A MITOLOGIA

Estudo sobre os Gigantes nas Escrituras Sagradas e a sua Correlação
com as Tradições de outros Povos da Antiguidade

©Teodorus R. Guerreiro

Resumo: Este trabalho tem por objectivo comparar várias tradições antigas que existem sobre gigantes. A nossa premissa é a Bíblia, mais especificamente o relato do livro de Génesis cap. 6, sobre os Nefilins. A menção de gigantes ocorre por várias nas Sagradas Escrituras, e como tal, muitas questões sobre estes gigantes surgem, como por exemplo: Se realmente existiram? O que os caracterizavam? E como desapareceram? Expomos também várias semelhanças que existem entre os gigantes descritos na Bíblia, e dos gigantes do povos nativos das américas. O livro de 1 Enoque, tem um papel central neste estudo para entendermos o que aconteceu antes do dilúvio. As interpretações rabínicas aqui apresentadas servem de apoio para elucidar todos os desdobramentos acerca deste importante capítulo do livro de Génesis.

Palavras-chave: Anjos; Dilúvio; Egipto; Enoque; Gigantes; Gilgal Refaim; Homero; Mitologia Grega; Midrash; Monte Hermon; Nefilins; Nativos Americanos; Rashi; Talmud; Vigilantes

I. INTRODUÇÃO

No mundo Antigo, muitos acontecimentos significativos na história da humanidade, não só foram preservadas pelo povo Hebreu, mas também por outros povos. Encontramos referencias sobre gigantes, nos escritos dos Gregos, nos Vedas, ou mesmo nas tradições dos povos nativos do continente americano. Gigantes aparecem em lendas em Africa, na China, na Indonésia e em muitos outros povos.

Algumas dessas histórias, à primeira vista poderão parecer uma invenção, ou até mesmo uma cópia de uma tradição mítica, que foi contada e recontada de um povo para o outro. No entanto, contendo que estas histórias antigas poderão ser um eco de eventos factuais e históricos que foram vivenciados a certo ponto da história e passados de geração em geração.

Por exemplo, no Talmud encontramos uma referência sobre a altura de Adão: “A Guemará **levanta uma objecção** contra a declaração do Rabi Yohanan, com base numa *baraita*. O versículo afirma: “**E farei com que andásseis erectos [komemiyut]**” (Levítico 26:13). O **Rabi Meir diz**: No futuro, o povo judeu terá a estatura de **duzentos côvados, equivalente a duas vezes a altura [komot] de Adão, o primeiro** homem, cuja altura era de cem côvados¹. O Rabi Meir interpreta a palavra *komemiyut* como dois *komot*.”²

Ademais, quando no livro de Génesis lemos sobre os filhos de Deus³ coabitarem com as filhas dos homens⁴, e dessa junção nasceram os Nefilins. O Rabi Shlomo Yitzhaki conhecido por *Rashi* (1040 – 1105 d.C.), no seu comentário a esta passagem diz-nos o seguinte:

“Eles foram chamados de נפילים porque eles caíram (נָפַל) e fizeram o mundo cair (הִפִּילוּ) (Gen. Rabbah 26:7), e **na língua hebraica significa gigantes**⁵ (Pirkei d'Rabbi Eliezer, cap. 22 e Targum Jonathan)”⁶

Sabemos que foi por causa das acções dos Nefilins que o dilúvio veio sobre a terra. “*Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente.*” (Gén 6:5)...“*Então disse Deus a Noé: O fim de toda carne é chegado perante mim; porque a terra está cheia da violência dos homens; eis que os destruirei juntamente com a terra.*” (Gén 6:13).

Deus pôs um fim ao antigo mundo por causa da muita corrupção que existia. E só Noé, a sua mulher, e os seus filhos e noras sobreviveram ao dilúvio. No entanto depois do dilúvio continuamos a encontrar gigantes nas páginas da Bíblia, como no caso dos Anakim (Núm. 13:33), dos Refaim (Deut. 3:11), dos Emim (Deut. 10:11), entre outros.⁷

¹ Cerca de 45m

² [Bava Batra 75a:12](#); [Chagigah 12a:2](#); [Deuteronomy 4:32 & Rashi on Deuteronomy 4:32:2](#)

³ Pirque R. El. 22 ([Zakovitch Psalm 82.pdf](#))

⁴ Génesis 6

⁵ Γίγαντες (LXX)

⁶ [Bereshit - Genesis - Chapter 6 \(Parshah Bereshit and Noach\) - Tanakh Online - Torah - Bible](#)

⁷ [Bereshit Rabbah 26:7](#)

A esta questão, a tradição judaica tenta responder dizendo que: *“Os textos midráshicos registam que Og⁸ foi o único sobrevivente do Grande Dilúvio, para além de Noé e da sua família. Quando as chuvas torrenciais começaram, Og saltou para a Arca e agarrou-se com força (Zevachim 113b). Jurou a Noé que seria o servo eterno da sua família se Noé o deixasse entrar na Arca (Yalkut Shimoni, Noach 55). O Talmud (ibid.) afirma que as águas da chuva do Dilúvio estavam de facto a ferver. No entanto, a chuva que caiu sobre Og enquanto ele se agarrava à Arca foi milagrosamente fresca, permitindo-lhe sobreviver. Talvez Noé tenha visto que Og tinha algum tipo de mérito (afinal, o seu avô foi o único anjo que se arrependeu). Por isso, Noé teve piedade de Og e fez um nicho especial para Og na Arca. Foi assim que o gigante sobreviveu ao dilúvio.”⁹*

Existe também, um registo de sobreviventes ao dilúvio além de Noé e a sua família, feito por Nicolau de Damasco que nasceu em 64 a.C. Nicolau, foi um historiador, diplomata e filósofo grego. Flávio Josefo faz menção do que Nicolau de Damasco escreveu no seu livro ‘Antiguidades’:

*“Os arménios chamaram a esse lugar Descida ou Saída, e os seus habitantes apontam ainda hoje alguns restos da arca. Todos os historiadores, mesmo os bárbaros, falam do dilúvio e da arca, dentre outros Berosse, caldeu. Eis as suas palavras: “Diz-se que ainda hoje se vêem restos da arca sobre a montanha dos Cordiens, na Arménia, e alguns levam desse lugar pedaços de betume, com o qual ela estava recoberta, e dele se servem como impermeabilizante”. Jerónimo, egípcio que escreveu sobre as antiguidades dos fenícios, Mnazeas e vários outros disso falam também. Nicolau de Damasco, no nonagésimo sexto livro de sua história, menciona-o nestes termos: “A norte de Minyas, na Arménia, há uma grande montanha chamada Monte Baris. A história diz que quando o **Dilúvio** chegou muitas pessoas fugiram para lá e salvaram as suas vidas. E um corpo numa arca encalhou-a no cume, e os fragmentos das suas madeiras foram preservados durante muito tempo. Este pode ser o homem sobre o qual o legislador judeu Moisés escreveu.”^{10 11}*

Está claro, que existem ângulos mortos em relação a todos os eventos do dilúvio. O relato Bíblico não nos dá conta do porquê de haver gigantes pós-

⁸ Porque só Ogue, rei de Basan, ficou do resto dos gigantes; eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amom? De nove côvados o seu comprimento [4m], e de quatro côvados a sua largura [1,8m], pelo côvado de um homem. (Deut 3:11)

⁹ [The Amazing Story of Og, the Giant King of Bashan | Mayim Achronim](#)

¹⁰ Nicolaus of Damascus: His historical writings, with particular reference to his biography of Augustus. p. 193;

¹¹ Flávio Josefo, A História dos Hebreus, Livro Primeiro, cap. 3, 13 (frutodagraca.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/03/historia_dos_hebreus.pdf)

dilúvo. No entanto, irmos além do que está escrito no relato Bíblico é entrar num caminho de especulação.

II. MITOLOGIA GREGA

Na mitologia grega, encontramos algo interessante sobre os gigantes no poema de Hesíodo¹² chamado *'Teogonia'*, ou seja, "a genealogia ou nascimento dos deuses", é um poema que descreve as origens e genealogias dos deuses gregos, composto por volta de 730 a 700 a.C. É uma das fontes mais importantes para a compreensão da cosmologia grega primitiva.¹³ Neste poema Hesíodo fala-nos dos Gigantes "que eram descendentes de Gaia (Terra). De acordo com Hesíodo, Gaia, acasalando-se com Urano, deu à luz muitos filhos: a primeira geração de Titãs, os Ciclopes e os Cem Mãos. No entanto, Urano odiava seus filhos e, assim que nasceram, os aprisionou dentro de Gaia, causando-lhe muita angústia. Portanto, Gaia fez uma foice de adamantino que ela deu a Cronos, o mais novo de seus filhos Titãs, e o escondeu (presumivelmente ainda dentro do corpo de Gaia) para esperar em uma emboscada. Quando Urano veio se deitar com Gaia, Cronos castrou seu pai, e "as gotas sangrentas que jorraram [Gaia] receberam, e à medida que as estações se moviam, ela deu à luz ... os grandes gigantes." Dessas mesmas gotas de sangue também vieram as Erínias (Fúrias) e as Meliai (ninfas do freixo), enquanto os órgãos genitais decepados de Urano caindo no mar resultaram em uma espuma branca da qual Afrodite cresceu. O mitógrafo Apolodoro também diz que os gigantes são descendentes de Gaia e Urano, embora ele não faça nenhuma conexão com a castração de Urano, dizendo simplesmente que Gaia "irritada por causa dos Titãs, trouxe os gigantes."¹⁴

Descrições desses Gigantes encontramos também entre outros escritos dos gregos que corroboram, com os Nefilins de Génesis cap. 6:

"Homero descreve o rei gigante Eurymedon como "de grande coração" (μεγαλήτορος), e seu povo como "insolente" (ὑπερθύμοισι) e "perverso" (ἀτάσθαλος). Hesíodo chama os gigantes de "fortes" (κρατερῶν) e "grandes" (μεγάλους), o que pode ou não ser uma referência ao seu tamanho. Embora seja uma possível adição posterior, a

¹² Hesíodo, foi um poeta grego antigo que geralmente se acredita ter estado ativo entre 750 e 650 a.C, na mesma época que Homero.

¹³ [Teogonia](#)

¹⁴ [Gigantes \(mitologia grega\)](#)

Teogonia também tem os Gigantes nascidos "com armaduras reluzentes, segurando longas lanças nas mãos¹⁵".

Outras fontes antigas caracterizam os Gigantes pelos seus excessos. Píndaro descreve a violência excessiva do Gigante Porfírio como tendo provocado "além de qualquer medida". Baquírides chama os gigantes de arrogantes, dizendo que eles foram destruídos por "Hybris" (a palavra grega hubris personificada). O poeta Alcman, do século VII a.C., talvez já tivesse usado os gigantes como exemplo de arrogância, com as frases "vingança dos deuses" e "eles sofreram punições inesquecíveis pelo mal que fizeram¹⁶" sendo possíveis referências à Gigantomaquia."¹⁷

III. LIVRO DE ENOQUE

As descrições acima citadas, não só corroboram com a passagem Bíblica de Génesis 6, como também com passagens do livro de 1 Enoque:

"6.7 E estes são os nomes de seus líderes: Semyaza¹⁸, que era seu líder, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquel, Asael, Armaros, Batriel, Ananel, Zaqiel, Samsiel, Satael, Turiel, Yomiel, Araziel. 6.8 Estes são os líderes dos duzentos

¹⁵ 1 Samuel 17:4-7: "Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo [Os manuscritos mais antigos, nomeadamente o texto de Samuel dos Pergaminhos do Mar Morto do final do século I a.C., o historiador Josefo do século I d.C. e os principais manuscritos da Septuaginta, dão todos a altura de Golias como "quatro côvados e um palmo" (2,06 metros), enquanto o Texto Massorético tem "seis côvados e um palmo" (2,97 metros) [em com parâção com a altura média que se pensa que os israelitas tinham na altura que era entre 1,50m a 1,70m]. Muitos estudiosos sugeriram que o número mais pequeno aumentou no decurso da transmissão (apenas alguns sugeriram o contrário, que um número maior original foi reduzido), possivelmente quando o olho de um escriba foi atraído para o número seis na linha 17:7 (ver artigo [Goliath](#))]. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça escameada, cujo peso era de cinco mil siclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o órgão de um tear, e a ponta da sua lança pesava seiscentos siclos de ferro; adiante dele ia o seu escudeiro." 2 Samuel 21:18-20: "Aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus; então Sibecai, o husatita, matou Safe, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe; e El-Hanã, filho de Jaaré-Oregim, o belemita, matou Golias, o giteu, de cuja lança a haste era como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha seis dedos em cada mão, e seis em cada pé, vinte e quatro por todos; também este era descendente do gigante."

¹⁶ "10.11 E o Senhor disse a Miguel: "Vai, avisa Semyaza, e os outros com ele, que se uniram com as mulheres para se corromperem com elas em toda sua impureza. 10.12 Quando todos seus filhos se tiverem matado uns aos outros, e quando eles virem a destruição de seus queridos, aprisiona-os por setenta gerações, sob os montes da terra, até o dia de seu julgamento e de seu fim, até que o julgamento, que é por toda a eternidade, seja consumado. 10.13 Naqueles dias serão levados para o Abismo de Fogo; em tormento e em prisão serão trancados por toda a eternidade." ([O-Livro-de-Enoque](#), p.24)

¹⁷ Ibidem

¹⁸ Ver Livro dos Gigantes (Qumran 4Q530 – Frs 2, 6-12; 4Q531 – Fr22)

Anjos e de todos os outros com eles. 7.1 E tomaram para si esposas e cada um escolheu para si uma. E começaram a entrar nelas e foram promíscuos com elas, e lhes ensinaram feitiços e encantamentos, e lhes mostraram o corte de raízes e árvores. 7.2 E elas ficaram grávidas, e deram à luz grandes gigantes. E sua altura era de três mil cúbitos¹⁹. 7.3 Estes devoravam todo o trabalho dos homens; até que os homens não foram mais capazes de sustentá-los. 7.4 E os gigantes se voltaram contra eles para devorar os homens. 7.5 E eles começaram a pecar²⁰ contra pássaros, animais, répteis, peixes, e devoravam a carne uns dos outros, e bebiam seu sangue.²¹ 7.6 Então a Terra queixou-se dos sem lei. 8.1 E Azazel ensinou²² aos homens a fazer espadas, e punhais, e escudos, e peitorais. E lhes mostrou depois destas (outras) coisas, e a arte de fazê-las: braceletes, ornamentos, a arte de pintar os olhos, e o embelezamento das pálpebras, e as pedras mais preciosas, e todos os tipos de tinturas para coloração. E o mundo foi mudado. 8.2 E havia muita impiedade, e muita fornicção, e eles se desencaminharam, e se tornaram corruptos em todos os seus caminhos.²³ 8.3 Amezarak ensinou todos que lançam encantamentos e cortam raízes, Armaros (ensinou) como lançar encantamentos, Baraqiel (ensinou) aos astrólogos, Kokabiel (ensinou) presságios, Tamiel ensinou astrologia, e Asradel ensinou as influências da Lua."²⁴

Vemos como em ambas as tradições, os Gigantes eram seres terríveis que afrontavam a humanidade, e por isso sofreram uma punição. Acima mencionamos o comentário do Rashi, onde ele nos diz que a palavra Nefilim, vem do verbo 'נָפַל' – naphal' que quer dizer cair ou caídos. Neste caso naphal não significa cair literalmente do céu para a terra, mas sim cair no sentido que eles transgrediram, coabitando com mulheres. No pensamento judaico, a queda pode simbolizar o declínio espiritual ou moral. Os vigilantes, também pecaram

¹⁹ 1.371,6m

²⁰ Enoque "64.2 Eu escutei a voz do Anjo dizendo: "Estes são os Anjos que desceram dos Céus à Terra e revelaram o que estava oculto aos filhos dos homens, e desviaram os filhos dos homens, para que cometessem pecado." p. 86

²¹ Génesis 6:11-12; Rashi: **estava corrompida**: Heb. וַתִּשְׁחָדוּ é uma expressão de imoralidade e idolatria. (outras edições acrescentam: imoralidade, "pois toda a carne tinha corrompido (וַתִּשְׁחָדוּ) o seu caminho", e idolatria), como em (Deu 4:16): "Para que não trateis corruptamente (וַתִּשְׁחָדוּ)." - [Sanh. 56b, 57a] e **a terra ficou cheia de roubo**: Heb. וַתִּשְׁחָדוּ, roubo. (outras edições acrescentam: como é dito (Jon 3:8): "e do ganho desonesto (וַתִּשְׁחָדוּ) que está em suas mãos.") - [Sanh. 108a]; **pois toda a carne havia se corrompido**: Até mesmo o gado, as bestas e as aves acasalavam com aqueles que não eram de sua própria espécie. - [de Tan. Noach 12]

²² De acordo com Berossus que foi um escritor Babilónico da era helenística do início do século III a.C., citado especialmente por Eusébio de Cesareia, diz-nos que na tradição Suméria, existiam os Apkallu, também descritos como homens-peixe (as suas representações são semelhantes a Dagon, o deus dos fenícios), que são enviados pelos deuses para transmitir conhecimentos aos humanos. (ver [Apkallu](#))

²³ Ver Livro dos Jubileus cap. 5 ([O Livro dos Jubileus - PDFCOFFEE.COM](#))

²⁴ [O-Livro-de-Enoque](#) pp. 19-20

contra pássaros, animais, répteis, peixes, e devoravam a carne uns dos outros, e bebiam seu sangue. Além de tudo o que ensinaram aos homens que é contra a Lei²⁵.

No Novo Testamento, encontramos duas possíveis alusões a este acontecimento:

“Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram²⁶, mas lançou-os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão²⁷, reservando-os para o juízo.” 2 Pedro 2:4

“Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação²⁸, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia.” Judas 1:6

IV. O MONTE DA DESCIDA

O livro de Enoque dá-nos a conhecer o lugar onde estes anjos desceram; “6.6 E eles eram ao todo duzentos e desceram em Ardis, que é o topo do Monte Hermon. E chamaram à montanha Hermon, porque nela tinham jurado e se comprometido com maldições.”²⁹

A etimologia da palavra Hermon, “tem sido relacionado à raiz semítica *hrm*, que significa “tabu” ou “consagrado”³⁰ Já a palavra *tabu* “vem de *tapu* nas línguas oceânicas, particularmente nas línguas polinésias, com significados como “proibido”³¹. O termo *tabu* foi-lhe traduzido ao explorador britânico James Cook, como “consagrado, inviolável, proibido, impuro ou **amaldiçoado**”.³²

²⁵ Deut. 18:9-12

²⁶ Enoque “7.5 E eles começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis, peixes, e devoravam a carne uns dos outros, e bebiam seu sangue.” p. 20

²⁷ Enoque “18.13 E vi lá uma coisa terrível, sete estrelas, como grandes montanhas ardentes. 18.14 E como um espírito me questionando, o Anjo disse: “Este é o lugar do final dos Céus e Terra, esta é a prisão para as Estrelas dos Céus e Hostes dos Céus. 18.15 E as estrelas que giram sobre o fogo são aquelas que transgrediram as ordenanças do Senhor no começo de sua ascensão, porque não surgiram nos seus tempos determinados. 18.16 E Ele ficou irado com elas, e aprisionou-as até o tempo da consumação de suas culpas, no Ano do Mistério.” 19.1 E Uriel me disse: “Os espíritos dos Anjos que se promiscuíram com mulheres ficarão aqui, e eles, assumindo muitas formas, fizeram os homens impuros e os desviarão para que sacrifiquem a demônios como deuses. E ficarão aqui até o dia do grande julgamento, no qual serão julgados, para que se ponha um fim neles.” pp.36-37

²⁸ Enoque “12.4 “Enoque, escreba da retidão. Vai e declara às Sentinelas dos Céus que deixaram os Altos Céus, o Sagrado Lugar Eterno, e se corromperam com mulheres, e fizeram como os filhos da terra fazem e tomaram para si esposas, e se tornaram completamente corruptos na terra.” p. 27

²⁹ Ibidem p.19

³⁰ [Mount Hermon](#)

³¹ [Taboo](#)

³² [Cook & King 1821](#)

Se levarmos em conta este último significado, vemos que corrobora com as *maldições* a que os Vigilantes se comprometeram.

“A Bíblia hebraica usa três nomes³³ para o Monte Hermon, afirmando em Deuterónimo 3:9 que “os sidónios chamam Hermon de Siryon³⁴, enquanto os amorreus chamam-o de Senir.”³⁵

“Sir’-i-on (Siryon; Sanior): O nome do Monte Hermon entre os fenícios (Dt 3:9). É dado como “Shirion” no Salmo 29:6 (hebraico “peitoral” ou “armadura corporal”)³⁶

“Shenir, o nome dado a Hermon pelos amorreus (Deuterónimo 3:9). Significa “cota de malha” ou “peitoral” e é equivalente a “Sirion”.³⁷

Ambos os significados dos outros nomes dados ao Monte Hermon, também aludem para o que os Vigilantes ensinaram à humanidade.³⁸

V. CESAREIA DE FILIPE

No Evangelho de S. Mateus cap. 16, encontramos uma passagem importante sobre as chaves do reino que são dadas ao Apóstolo Pedro³⁹. Jesus e o resto dos Apóstolos encontram-se em Cesareia de Filipe (S. Mateus 16:13), quando Cristo os questiona sobre quem dizem os homens ser o *Filho do Homem*. *“Uns dizem que é João, o Batista; outros, Elias; outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.”* (S. Mateus 16:14-16)

Esta passagem é importante por vários motivos, mas especialmente pelo facto de este episódio dar-se em Cesareia de Filipe, o mesmo local onde se encontra o Monte Hermon. Neste mesmo cap. 16 de S. Mateus é onde também

³³ “Noutro lugar, (1Cr 5:23) parece distinguir entre Senir e Hermon, provavelmente usando os nomes para dois dos três picos da cordilheira do Hermon, enquanto no Salmo 42:6 o texto hebraico usa a forma plural, Hermonim, possivelmente também uma referência aos três picos.” ([Mount Hermon](#))

³⁴ “Uma das versões da Epopeia de Gilgamesh menciona ša-ri-a à la-ab-na-na - Siryon e Líbano - como o lugar dos Anunnaki. Isto indica uma influência amorita.” ([Mount Hermon](#)); os Anunaki muitas vezes eram vistos como sendo de tamanho físico tremendo. ([Black & Green 1992](#))

³⁵ [Mount Hermon](#)

³⁶ [Sirion - International Standard Bible Encyclopedia](#)

³⁷ [Senir Meaning - Bible Definition and References](#)

³⁸ Enoque “8.1 E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, e punhais, e escudos, e peitorais.” p. 20

³⁹ As mesmas chaves e autoridade são dadas ao resto dos Apóstolos. *“E havendo dito isso, assoprou sobre eles, e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; e àqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos.”* (S. João 20-23)

encontramos a promessa de que alguns dos Apóstolos que estavam ali presentes não provariam a morte até que vejam vir o Filho do homem no seu reino (S. Mateus 16:28). Seis dias depois, Jesus *“tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte; e foi transfigurado diante deles; o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.”* (S. Mateus 17:1-2)

Este monte é identificado por tradição, como sendo o monte Tabor⁴⁰. Contudo, *“o Monte Hermon foi sugerido por J. Lightfoot (1602-1675) e R. H. Fuller (1915-2007) por duas razões: É o local mais alto da área [dado que a Transfiguração teve lugar num “monte alto” (Mateus 17:1)], e está localizado perto de Cesareia de Filipe (Mateus 16:13), onde os eventos anteriores tiveram lugar.”*⁴¹, ambos os montes fazem parte da tradição Ortodoxa⁴².

Outro aspecto interessante sobre este local é que *“após a conquista de Alexandre, o Grande, a gruta e os seus arredores foram rededicados como Panias, um local de culto ao deus Pan e às ninfas da água. Com o tempo, o templo de Pã tornou-se uma grande atração religiosa. Herodes, o Grande, ampliou o templo a expensas próprias e o seu filho Filipe, o Tetrarca, construiu aí Cesareia de Filipe como sua capital, em 3 a.C. Atualmente, a cidade é conhecida pelo nome árabe Banias. É também digno de nota o facto de a resposta de Cristo à confissão de S. Pedro, sobre o facto de as portas do Hades não poderem prevalecer contra a Igreja, ter sido proferida à vista deste complexo de grutas e templos (Mt 16,18).”*⁴³

VI. JARED

Mais à frente, o livro de Enoque fala-nos da altura em que os Vigilantes *desceram* quando diz; *“106.13 E eu, Enoque, respondi e disse a ele: “O Senhor fará coisas novas na Terra, e disto já tive uma visão, e a fiz saber a ti. Pois **na geração de meu pai, Jared, alguns de cima dos Céus transgrediram a palavra do Senhor.** 106.14 E vede, cometeram pecado e transgrediram a lei, e se*

⁴⁰ A identificação mais antiga do Monte da Transfiguração como Tabor, é feita por Orígenes no século III. Mais tarde, também é mencionado por São Cirilo de Jerusalém e São Jerónimo, no século IV. ([CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Transfiguration](#))

⁴¹ [Mount of Transfiguration](#)

⁴² [Tabor and Hermon](#)

⁴³ Ibidem

promiscuíram com mulheres, e cometeram pecado com elas, e casaram com algumas delas, e tiveram filhos com elas.”⁴⁴

Observamos, que foi na geração de Jared pai de Enoque, que os vigilantes desceram⁴⁵ para coabitar com as mulheres. A origem da palavra Jared deriva da raiz ירד (yarad), que significa "descer" ou "ir para baixo".⁴⁶ Notamos como o significado de Jared reflete a *descida* dos Vigilantes.

VII. O TESTAMENTO DE RUBEN

Outra tradição judaica sobre estes anjos, encontramos num livro chamado “O Testamento dos doze Patriarcas”⁴⁷, mais especificamente no Testamento de Ruben, onde lemos:

“1 Porque o mal são as mulheres, meus filhos; e como não têm poder nem força sobre o homem, usam de artifícios atracções exteriores para o atrair atraí-lo para si.

2 E a quem não podem enfeitiçar por meio de atracções exteriores, a ele o vencem pela astúcia.

3 Porque, além disso, a respeito deles, o anjo do Senhor me disse, e me ensinou que as mulheres são dominadas pelo espírito de prostituição mais do que os homens, e no seu coração conspiram contra os homens; e, por meio dos seus adornos, enganam mente, e com o olhar instilam o veneno, e depois através do acto consumado os levam cativos.

4 Porque a mulher não pode forçar o homem abertamente, mas com um porte de prostituta o engana.

5 Fugi, pois, da prostituição, meus filhos, e ordenai às vossas mulheres e às vossas filhas, que não adornem não enfeitem a cabeça e o rosto para enganar a mente; porque toda mulher que usa dessas artimanhas está reservada para o castigo eterno.

6 Porque assim seduziram os Vigilantes que estavam antes do dilúvio; porque como estas as contemplavam continuamente, cobiçavam-nas, e conviveram

⁴⁴ Ibidem p. 52

⁴⁵ Enoque “64.2 Eu escutei a voz do Anjo dizendo: “Estes são os Anjos que desceram dos Céus à Terra e revelaram o que estava oculto aos filhos dos homens, e desviaram os filhos dos homens, para que cometessem pecado.” p. 86

⁴⁶ [Strong's Hebrew: 3382. ירד \(Yered\) -- Jared](#)

⁴⁷ Encontramos também citações destes escritos nas obras de Tertuliano e Origen.

com o acto em sua mente; pois eles se transformaram na forma de homens, e apareciam-lhes quando elas estavam com os seus maridos.

7 E as mulheres, cobiçando em suas mentes, deram à luz gigantes, porque os Vigilantes lhes apareceram como se chegassem até o céu.”⁴⁸

VIII. FLÁVIO JOSEFO

O famoso historiador Flávio Josefo, escreveu duas obras importantes que são ‘*A Guerra dos Judeus*’ (c. 75) e as ‘*Antiguidades Judaicas*’ (c. 94). O primeiro é uma fonte primária para o estudo da revolta judaica contra Roma (66-70), enquanto o segundo conta a história do mundo sob uma perspectiva judaica. Estas obras fornecem informações valiosas sobre a sociedade judaica da época, bem como sobre o período que viu a separação definitiva do cristianismo do judaísmo e as origens da dinastia flaviana, que reinou de 69 a 96⁴⁹. Josefo, escreveu várias referências aos gigantes, que são dignas de menção, como por exemplo:

“Assim, atraíram sobre si a cólera de Deus, e os grandes da terra, que se haviam casado com as filhas dos descendentes de Caim, produziram uma raça indolente que, pela confiança que depositavam na própria força, se vangloriava de calcar aos pés a justiça e imitava os gigantes de que falam os gregos.”⁵⁰*

“Os assírios, para se vingar, voltaram segunda vez, sob o comando de Marfede, de Arioque, de Codologomo e de Tidal, devastaram toda a Síria, subjugaram os descendentes dos gigantes e entraram nas terras de Sodoma, onde acamparam no vale que tinha o nome de Poços de Betume, por causa dos poços de betume natural que ali existiam, mas que depois da destruição de Sodoma foi mudado num lago que se chama Asfaltite, porque o betume dele sai continuamente aos borbotões.”⁵¹

“Mas, ao mesmo tempo, todos esses enviados, exceto dois, desanimaram o povo pela dificuldade da empresa, dizendo que era necessário atravessar grandes rios, muito profundos, escalar montanhas quase inacessíveis, atacar cidades muito fortes e

⁴⁸ [REUBEN](#) p. 3

⁴⁹ [Flávio Josefo](#)

⁵⁰ [História dos Hebreus - Flávio Josefo - Obra Completa](#) p. 23

⁵¹ *Ibidem* pp. 36-37

poderosas, combater os gigantes com se haviam deparado em Hebron e que nada haviam encontrado de tão temível depois de haverem saído do Egito.”⁵²

“Atacaram a cidade de Hebron, tomaram-na de assalto e mataram-lhe também todos os habitantes, dentre os quais estavam alguns da raça dos gigantes. Eram homens de estatura enorme, olhar terrível e voz espantosa, em cujo aspecto mal se poderia acreditar. Ainda hoje podem ser vistos os seus ossos.”⁵³

“Então um filisteu da raça dos gigantes, de nome Isbi-Benobe, filho de Arafa, que estava coberto com uma jaqueta de malha e tinha, além da espada, um dardo que pesava trezentos sidos, vendo-o naquele estado, correu para ele, prostrou-o por terra e o teria matado se Abisai não tivesse vindo em seu socorro e matado o temível gigante.”⁵⁴

“Dentre os mais valentes dos seus, um cheneense de nome Sobaque sobressaiu-se muito nessa guerra e foi um dos principais motivos da vitória, porque matou vários daqueles que se vangloriavam de ser da raça dos gigantes, aos quais a extraordinária força tornava ousados e soberbos.”⁵⁵

Alguns pontos importantes sobre estas passagens são:

- a) Josefo faz referência aos gigantes dos Gregos
- b) Josefo faz menção dos Filisteus, que se acredita serem de origem grega, mais propriamente da ilha de Creta⁵⁶
- c) Os descendentes dos gigantes, tinham uma força extraordinária
- d) Josefo faleceu no segundo século, e diz-nos que nessa altura, poderiam ser vistos os ossos desses gigantes

É claro que algumas destas passagens, poderão ser vistas por alguns como mitos e não factos, contudo a quantidade e a consistência destas histórias trazem peso para o facto dos gigantes terem realmente existido.

⁵² Ibidem p. 145

⁵³ Ibidem p. 209

⁵⁴ Ibidem p. 331

⁵⁵ Ibidem p. 331

⁵⁶ “A Septuaginta conecta os filisteus a outros grupos bíblicos, como os Caftori, os queretitas e os peletitas, que foram identificados com a ilha de Creta. Essas tradições, entre outras coisas, levaram à teoria moderna dos filisteus serem de origem egípcia”. - [Filisteus](#). (ver ainda: [Ancient DNA Sheds New Light on the Biblical Philistines | Smithsonian](#); [Who Were the Philistines, and Where Did They Come From? - Biblical Archaeology Society](#))

IX. GILGAL REFAIM

Gilgal Refaim,⁵⁷ é um enorme complexo megalítico nas colinas de Golã, considerado o "*Stonehenge do Levante*". Consiste em três círculos concêntricos de paredes de vários diâmetros, um quarto semicírculo e um monte central. O monumento é composto por mais de 40.000 toneladas de pedras, algumas pesando até 50 toneladas cada. Foi datado do início do período do Bronze II (3050 - 2700 a.C.). O nome hebraico Gilgal Refaim significa a "roda dos espíritos". Este nome é baseado na raça bíblica de gigantes (Refaim) que habitavam a área de Basã/Golã antes da era patriarcal.

"E o resto de Gileade, e todo o Basã, sendo o reino de Ogue, dei à meia tribo de Manassés; toda a região de Argobe, com todo o Basã, que era chamada terra dos gigantes". (Deuteronómio 3:13)

A palavra Refaim, também pode significar cura, ou curandeiro (doutor). *"Na Bíblia hebraica, "Rephaites" ou "Repha'im" descrevem uma antiga raça de gigantes em Canaã, desde a Idade do Bronze até a Idade do Ferro."*⁵⁸

A formação enigmática de Gilgal Refaim, tem levantado muita especulação e controvérsia. Como por exemplo autor Barry Chamish, no seu livro '*The Return of the Giants*', relata avistamentos de gigantes na terra de Israel em tempos recentes.⁵⁹

X. LEITURAS ALTERNATIVAS DE GÊNESIS 6:4

Como já vimos acima, de acordo com o livro de I Enoque⁶⁰ ou mesmo o livro de Jubileus⁶¹, entendemos que os nefilins, são o resultado da união dos filhos de

⁵⁷ O termo Rephaim aparece pela primeira vez em Ugarit. Não há consenso quanto à vocalização exacta do nome "Rp'um" em ugarítico, uma vez que a palavra não aparece em textos silábicos. A primeira sílaba, /ra/, baseia-se principalmente em nomes semíticos de Ugarit, Canaã, Mari e outros lugares escritos em texto silábico que carregam o elemento Rp'. Exemplos: Ra-pí-ú-um; A-bi-ra-pí; Ya-ku-un-ra-pí; Am-mu-ra-pí; Ra-pa-Ya-ma; Ra-pí-DINGIR e outros. Não é certo, no entanto, se o elemento Rp' nesses nomes se refere apenas aos Refaim[.] Para o caso nominativo, várias leituras foram sugeridas em vários estudos, como Rapa'ūma, Rāpa'ūma, Rāpi'ūma, Rapi'ūma e assim por diante. (Yogev, J. (2021). [The Rephaim: Sons of the Gods](#). Culture and History of the Ancient Near East. Brill. p. 6.)

⁵⁸ [Rephaite](#)

⁵⁹ [Return Of The Giants, by Barry Chamish : Barry Chamish](#)

⁶⁰ Livro de Enoque, 6:2; 7:2 ([O-Livro-de-Enoque](#))

⁶¹ Livro dos Jubileus 5:1 - R. H. Charles, D.D. 1902 p. 43 ([The book of Jubilees, or The little Genesis](#))

Deus, com as filhas dos homens. No entanto, a tradução aramaica das Escrituras Sagradas chamada de *targum*, traduz a passagem de Gênesis 4:4 de uma forma muito particular:

“Schamchazai e Uzziel⁶², que caíram do céu, estavam na terra naqueles dias; e também, depois que os filhos do Grande entraram com as filhas dos homens, eles deram à luz a elas; e estes são os que são chamados homens que são do mundo, homens de nomes.”⁶³

O texto hebraico, no entanto, diz:

“Havia naqueles dias gigantes [i.e. nefilins] na terra; e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos: estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama.” (ARC 1969)

Esta tradução de ben Uzziel, é importante porque sugere que os *nefilins* eram na verdade os *b’nei Elohim* (ou anjos), que caíram e não o resultado do cruzamento dos *b’nei Elohim* com as filhas dos homens.

Se lermos Gênesis 4:6 ainda com mais atenção, encontramos este pormenor no texto: “Havia, naqueles dias, gigantes [nefilins] na terra; **e também depois**, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens...”. O texto parece estar a sugerir que na altura em que os filhos de Deus desceram, já existiam gigantes (nefilins) na terra, e que da união dos *b’nei Elohim* com as filhas dos homens apenas resultou “...os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama.”, e não os nefilins.⁶⁴

Destes três pontos de vista, o prevalecente é o de Enoque na tradição judaica, e que mais tarde aparece no pensamento dos escritores do Novo Testamento.

XI. TRADIÇÕES INDÍGENAS: SI-TE-CAH & NAHULLO

Não só encontramos tradições sobre gigantes no Médio-Oriente, mas também encontramos histórias de gigantes no continente americano⁶⁵, como por

⁶² Ver ainda: Zohar (1:58a); [Yoma 67b:7](#); e [Niddah 61a](#) onde é dito que Siom e Ogue eram descendentes de Shamhazai.

⁶³ [Targum Jonathan on Genesis 6:4](#)

⁶⁴ [Nephilim](#)

⁶⁵ Ver ainda, achados arqueológicos de gigantes - [Top Ten Giant Discoveries in North America | Ancient Origins](#)

exemplo o povo Paiute do Norte, que vivia na região da Grande Bacia dos Estados Unidos, no que hoje é o leste da Califórnia. O povo Paiute tem uma tradição oral sobre um outro povo chamado *Si-te-cah*. "Si-Te-Cah" significa 'comedores de tule' na língua Paiute do Norte. Os Paiutes do Norte, relatam terem travado uma guerra e eventualmente os exterminaram ou os expulsaram da área, com a batalha final ocorrendo no que hoje é conhecido como *Lovelock Cave*⁶⁶ perto de Lovelock, Nevada, Estados Unidos. Os *Si-te-cah* tinham cabelos ruivos, **usavam lanças** ao contrário dos Paiute do Norte que usavam flechas⁶⁷. **Às vezes são descritos como canibais**. Em algumas versões da lenda, **eles eram gigantes**.

Outro povo nativo da América do Norte com tradições sobre gigantes, chama-se Choctaw⁶⁸. "Na tradição dos Choctaws ... fala-se de uma raça de gigantes que outrora habitou o actual Estado do Tennessee, e com quem os seus antepassados lutaram quando chegaram ao Mississipi na sua migração do Oeste. ... A tradição deles afirma que os Nahullo (raça de gigantes) eram de estatura maravilhosa. "... Cushman disse que "Nahullo" passou a ser usado para descrever todos os brancos, mas originalmente referia-se especificamente a uma raça branca **gigante com a qual os Choctaw entraram em contacto** quando atravessaram pela primeira vez o rio Mississipi. **Dizia-se que os Nahullo eram canibais, que os Choctaw matavam sempre que surgia a oportunidade.**"⁶⁹

XII. GIGANTES NA AMÉRICA DO SUL

Existem também escritos medievais sobre relatos de encontros com gigantes no México. "Por exemplo, os Seri, uma tribo gigante de índios encontrada por Coronado, viviam na ilha que os espanhóis chamavam de Tiburón e na costa adjacente de Sonora, no Golfo da Califórnia. Os homens de Coronado descreveram o Seri como sendo tão grande que o mais alto dos espanhóis só chegava à cintura ou à parte inferior do peito." ... "Bernardino de Sahugan, que chegou ao México em 1523 e foi considerado a principal autoridade de seu tempo na cultura asteca pré-conquista, escreveu sobre os "**gigantes de Quinametín**" e até afirmou que eles construíram Teotihuacán e Cholula." ...

⁶⁶ [Lovelock Cave: A Tale of Giants or A Giant Tale of Fiction? | Ancient Origins](#)

⁶⁷ [Si-Te-Cah](#)

⁶⁸ [Choctaw](#)

⁶⁹ [Ancient Race of White Giants Described in Native Legends From Many Tribes | Ancient Origins](#)

“Bernal Diaz del Castillo, outro historiador espanhol que serviu no exército de Hernán Cortés durante a sua conquista do México, escreveu sobre os Tlaxcaltecas, que acabaram por se tornar um dos mais leais aliados de Cortés. Eles contaram a Diaz que uma raça de **peessoas enormes havia vivido entre seus ancestrais**, os olmecas. Até trouxeram ao céptico Diaz um fémur, ou osso da coxa, dos restos mortais de **um gigante**. Diaz descreveu-o como sendo “muito grosso e **da altura de um homem de tamanho normal**”.”⁷⁰

XIII. GIGANTES NO EGIPTO

Os hieroglifos egípcios, mostram-nos por várias vezes grupos de indivíduos, em que um deles em particular apresenta uma estatura consideravelmente maior que a dos outros. É claro que esta interpretação dos hieroglifos é pessoal. Contudo, devido a todas as teorias que circulam sobre o antigo Egito e a construção das pirâmides, não é de todo descabido especular sobre a existência e influência de gigantes no Egito.⁷¹

Outro pormenor interessante acerca dos hieroglifos, são os seres híbridos que são tidos como deuses pelos antigos egípcios. Como já foi mencionado acima no livro de Enoque, os gigantes começaram a pecar contra os animais⁷². Se olharmos de novo para o comentário do Rashi, ele diz-nos o seguinte: *“porque toda a carne se tinha corrompido: Mesmo o gado, as bestas e as aves acasalavam com aqueles que não eram da sua própria espécie. - [de Tan. Noach 12]”*⁷³.

Ainda noutro comentário rabínico sobre Génesis 6:12, lemos: *“Pois toda a carne havia corrompido o seu caminho, até mesmo os animais, animais e pássaros estavam recorrendo àqueles que não eram de sua espécie. Pois a corrupção do seu caminho refere-se a relações ilícitas, como está escrito, “o caminho de um homem com uma donzela”, como mencionado acima, e de acordo com Rabi Azarias em nome de Rabi Yehuda ben Rabi Simon, que disse: “Todos corromperam as suas ações: o cão seguiu o lobo, o galo seguiu o pavão.” Este é o significado de “porque toda a carne corrompeu o seu caminho”. Não diz “todo homem”, mas “toda carne”. Isso se alinha com a*

⁷⁰ [The Giants of Mexico | North County Daily Star](#)

⁷¹ [The Giants of Ancient Egypt: Part 1 - A Lost Legacy of the Pharaohs | Ancient Origins](#); Benaías, filho de Jeoiada, matou também um egípcio, homem de grande altura, de cinco côvados [i.e. 2,28m]. (1 Crônicas 11:22-23)

⁷² 7.5 E eles começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis, peixes, e devoravam a carne uns dos outros, e bebiam seu sangue. p. 20

⁷³ [Genesis 6:12 with Rashi](#)

*primeira das duas interpretações que Rashi escreveu no final de Génesis. E em relação à Mishná no capítulo "Chelek", o Rabi Yochanan ensina que eles cruzaram bestas com animais, animais com bestas, todos com humanos e humanos com todos. Surge a pergunta: Se um humano pecou, que pecado a besta cometeu? A resposta dada é: "Eu criei bestas e animais para outra coisa que não para humanos? Agora que os humanos pecaram, que necessidade temos de animais e animais?" Isso se alinha com a última das duas interpretações. E o que o Rashi explicou sobre "E Noé saiu com seus filhos, etc., e todos os répteis da terra, de acordo com suas famílias", que aceitaram aderir à sua espécie, é apenas de acordo com a primeira das duas interpretações."*⁷⁴ (Rabi Eliyahu Mizrachi)

Este comentário sugere um acasalamento de seres humanos com animais. E é claro, o resultado seria um ser híbrido metade humano metade animal, daí imagens de homens com cabeças de animais⁷⁵ serem prevaletentes em civilizações antigas como no caso do Egipto, da Suméria, Grécia, Assíria, Índia, etc.

Estas imagens de seres híbridos assemelham-se também aos *hayyot*, isto é, aos quatro seres viventes que encontramos no livro do profeta Ezequiel⁷⁶, e no livro de Apocalipse⁷⁷. O mesmo se assemelha à descrição dos Querubins⁷⁸ que está também associado aos quatro seres viventes.

XIV. CONCLUSÃO

Existem inúmeras histórias de gigantes preservadas por vários povos e em vários pontos do globo. O que nos diz, que se estas narrativas fossem uma cópia e não um facto histórico, então seriam encontradas apenas por alguns determinados povos que pertencessem à uma mesma região geográfica. Mas o facto de encontrarmos lendas sobre gigantes em diferentes continentes, sugere que existe uma probabilidade, dos gigantes terem realmente existido no passado. O que faz com que a narrativa Bíblica mereça ser tida com mais consideração, pois se as Escrituras estão correctas acerca deste facto, poderá estar também correcta acerca de outros aspectos que por vezes são desconsiderados por sépticos e académicos.

⁷⁴ [Genesis 6:12 & Mizrachi, Genesis 6:12:1](#)

⁷⁵ Comparar com Ezequiel 1:10; 10:14 e Apocalipse 4:7

⁷⁶ Ezaquiel 1:5-10; 10:14

⁷⁷ Apocalipse 4:7

⁷⁸ Êxodo 25:18; 1 Reis 6:23

Por último, quero acrescentar que consideramos o relato de Génesis cap. 6 como sendo verídico, pois as muitas evidências para a existência de gigantes são bastante plausíveis. Esperemos que a arqueologia, e que novas descobertas culturais da zona do médio Oriente tragam mais luz sobre esta questão, para assim a nossa asserção não ser apenas tida como especulação, mas como um facto histórico.

BIBLIOGRAFIA

- Chamish, Barry. 2000. *Return Of The Giants*
- Charles, Robert Henry. 1917. *The Book of Enoch*
- Fagundes, Carlos B. *Livro de Enoque, Uma Tradução Moderna Do Livro de Enoque em Etíope Com introdução e notas por Andy McCracke*
- Josephus, Flavius. 1999. *New Complete Works of Josephus*
- Morgenstern, Rabbi Julian. 1919. *The Book of Genesis: A Jewish Interpretation*
- Orlov, Andrei. 2006. *From Apocalypticism to Merkabah Mysticism Studies in the Slavonic Pseudepigrapha*
- Orlov, Andrei. 2009. *Selected Studies in the Slavonic Pseudepigrapha*
- Orlov, Andrei. 2016. *The Atoning Dyad: The Two Goats of Yom Kippur in the Apocalypse of Abraham*
- Orlov, Andrei. 2017. *The Greatest Mirror: Heavenly Counterparts in the Jewish Pseudepigrapha*
- Pedroso, Vicente. 2004. *Flávio Josefo: História dos Hebreus*
- Reed, Annette Yoshiko. 2005. *Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature*
- Rodrigues, Fernanda Pinto. 2016. *O Livro de Enoque*

- Vermes, Geza. 2006. *Manuscritos do Mar Morto*